

TOMCHIDAGI JILVALAR

Xoliyorova Aziza Alixonovna

TerDU adabiyotshunoslik yo`nalishi II kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10867590>

Ijod... Bu shunday sirli jarayonki, bu jarayonda u muzliklarni eritib, vulqonlarni muzlatib, qorong`ulikni nurga to`ldirib, yuragingizning hatto o`zingiz bilmagan torlarinida chertib o`tishi mumkin. Ijod bu o`z-o`zini anglash, ruhiyatni his qilish, yaratish va mana shu yaratishlarda yaralish zavqi. Shoirchi? Shoir kim? Menimcha shoir ana shu sirli ijod deb atalgan asovni jilovlagan inson.

Abdulla Oripov ta`biri bilan aytganda esa:

Tog`day og`ir yukni kiftiga olib,

Qushday yengil bo`lib yuradi shoir¹

Abdulla Oripov ijodi ijtimoiy, iqtisodiy, ma`naviy, ruhiy, sotsial taraqqiyot va tarixda o`ziga xos va o`z yo`liga ega bo`lgan ijoddir. Bu yo`lda borliq va uning Yaratuvchisi, inson va tabiatning munosabatlari, umr, umrning lahzalik nafasi, olamning soat kabi aylanuvchi va hisob-kitob qiluvchi kavgiri, zamon va makon, dunyo va insonning mohiyatni anglash jarayonidagi o`rni, inson yuragidagi eng kichik tomchilardan eng buyuk evrilishlargacha barchasi o`z aksini topgan.

Abdulla Oripovning eng kichik to`rtliklaridan tortib, eng kata she`rlarigacha bo`laklar orasida uzviylik buzilmaganligini, hamda ular orasida butunlik, yaxlitlik, sistema borligini ko`ramiz. Shoir hayotning har bir lahzasida, hodisasida hech kim ko`rmagan kata falsafalar borligini ko`radi.

Qismatni nariroq surib bo`lmaydi

Bilmaysan yo`lingni qay vaqt to`sishin

Ko`z bilan hech qachon ko`rib bo`lmaydi

Daraxt va tirnoqning qanday o`sishin.

Abdulla Oripov kichik lahzalarda buyuk haqiqatlarni yaratgan, tomchida quyoshning aksini ko`rgan ijodkordir. Uning ushbu to`rtligi insonni o`ylashga, kirlashga, iztirob chekishga majbur qiladi.

Nogoh entikdi-yu, egildi kamon

O`q uchdi belgisiz yoqlarga tomon

¹ Oripov A. Shoir yuragi. –Toshkent: Ma`naviyat nashriyoti, 2003. 66-b.

Keksa otasining qaddin dol etib,
Ketib borar edi, farzand shu zamon²

To`rtlikda kamon va o`q harakati tasvirlangan. Ammo shu harakat va predmetlar orqali shoir buyuk va achchiq haqiqatni ko`rsatgan.

She`rda ota kamonga, farzand esa o`qqa qiyoslanadi. Buni xususiyatlar misolida quyidagicha keltirishimiz mumkin:

Ota-kamon=egilgan, qaddi dol, vazifasi o`q otish

Farzand-o`q=adi, tik vazifasi manzilga tegish

Ota farzandini o`q kabi qaysidir manzilga yo`llaydi. Farzand esa otadan uzoqqa, taqdir atagan manzilga qarab uchmoqda. To`rtlikda “belgisiz yoqlar” degan so`z bor. Demak ota ham farzand ham manzil qayerdaligini bilmaydi. Ammo shu yerda masalaning nozik joyi ham bor. O`qni kamon otdi, mo`ljalni ham kamon oldi... Bu yerda otaga ham asosiy e`tiborni qaratishimiz kerak. She`riyatda kamon va o`q obrazi bor. Ammo bu predmetlarni farzand va otaga o`xshatish yangi topilmadir. Abdulla Oripov ijodida bunday kashfiyotlar juda ham ko`p.

Abdulla Oripov she`rlarida axloq va odob, sabr-qanoat, sadoqat va muhabbat, ma`rifat barcha ezgulik va yovuzlik haqidagi fikrlar ixcham tarzda berilgan. Ularni aforizm shaklida qo`llash uchun ham juda qulay. Abdulla Oripov she`rlari o`qilishi oson, omma uchun ham alohida auditoriya uchun ham birdek qadrlil. Satrlar shunchalar quymaki, ba`zan yodlab olganingizni o`zingiz ham bilmay qolasiz.

O`zi oddiygina

Kam yo`q ishida

Tonnalab ko`mir bor

Lekin ichida³

Abdulla Oripov bu mavzu xususida juda ko`p kuyunib gapirgan. She`rlarida juda ko`p hasadgo`y va hasad mavzusida topilmas metoforalar yaratgan. Professor Ilhom G`aniyevning “Abdulla Orif falsafasi” kitobida Abdulla Oripov o`z ijodi davomida eng ko`p qo`llagan so`zlar jadvalini tuzgan. Jadvalda 48-o`rinda hasad so`zi turibdi. Yuqoridagi she`rga fikrimizni qaratadigan bo`lsak, hasadni ko`mirga qiyoslagan. Bilamizki, dunyo oq va qora ranglarda tavsiflanadi. Oq rang yorug`lik, ezgulik, quvonch va baxtni ifodalaydi. Insonning ko`ngli qanchalik

² Oripov A. Shoir yuragi. –Toshkent: Ma`naviyat nashriyoti, 2003. 66-b.

³ Oripov A. Shoir yuragi. –Toshkent: Ma`naviyat nashriyoti, 2003. 72-b.

oq va nurli bo'lsa, bu xususiyat uning yuziga ham ko'chadi. Darhaqiqat, hasadgo'y insonning yuragi ham qorong'ulikdan iborat. Unda ezgu fazilatlar bo'lishi mumkin, ammo qorong'ulik hammasini o'z domiga tortib ketgan. Zulmatda hech qanday yorug' lahzalar ko'rinmaydi. Hasadgo'y esa doim shu qorong'ulikda yashaydi. Bu juda yomon va xavfli kasallikdir. Bu kasallikka ham Abdulla Oripovning o'z ijodidan javob topamiz.

Nafrat ham ulg'ayar sekin qatma-qat

Ezgu hislaringa bermay qo'yar erk

Bolam, sen uni ham etgin nazorat

Daraxt va tirnoqni qaychilagandek.

Inson hamisha o'zini qaychilab, nazorat qilib yashashi kerak.

Abdulla Oripov ijodida mahzunlik, mung juda ko'p o'rinlarda ko'zga tashlanadi. Bu ba'zan absurtizm kayfiyatini beradi (Professor Bahodir Sarimsoqov absurtizm tushunchasini insonni hayotdan bezishi bilan bog'laydi. Hamda bu holat o'tkinchi holat ekanligini va insonning ruhiyatida uzoq davom etmasligini aytib o'tgan).

Oqar daryoga ham kimdir band bergan

Xayot kimga zahar, kimga qand bergan

Ey g'ofil, sarkash deb meni kamsitma

G'anim senga emas, menga pand bergan⁴

-Nega qadding egik, nega boshing xam,

Nega nigohingni tortadi tuproq?

-Mening yer ustida tanishlarim kam

Mening yer ostida do'stlarim ko'proq⁵

Bu to'rtliklarda absurtizm kayfiyati kuchliroq. Bir qaraganda shunday ko'rinadi. Ammo bu hasrat va mung shaxsiy kechinmalar bilangina bog'lanmay umuminsoniy dard bilan tomirlashgan. To'rtlikda hatto oqar daryoga ham kimdir band berganligi ta'kidlab o'tilgan. Hayot kimgadir zahar berib tarbiyalasa, ko'zini ochsa, kimgadir qand berib qalbini uxlatadi. She'rda ichki darajalanish mavjud. Satrdan satrga o'tgan sari ma'no kuchayadi. She'r so'ngida esa kulminatsion

⁴ O'sha manba, 69-b.

⁵ O'sha manba, 73-b.

nuqtasiga ko`tariladi. “G`anim senga emas, menga pand bergan”. To`rtlikda ichki tazod ham mavjud. Senga emas menga shaklida.

Ikkinchi to`rtlikda shoir mening yer ustidan ko`ra yer ostida tanishlarim ko`p deya iztirob chekadi. Abdulla Oripovning boshqa she`rlarida ham mana shunday ruhiy holat bor. Masalan “ Pahlavon Mahmud qabri qoshida” deb nomlangan she`rida chorasiz qolgan inson timsoli, o`z muammolariga real hayotdan yechim topa olmay, ruhlari dunyosidan imdod so`raydi. Abdulla Oripov nazdida yerdagi insonlardan ko`ra, yer ostidagi insonlar unga yaqinroqdek...

Ammo juda ko`p she`rlarida markaziy o`rinni, hayotning bebaho inoyat ekanligi, tiriklikni eng buyuk ne`mat deb bilish egallaydi.

Oqshomdan boshlangay odatda tonglar,
Sukutdan uzulgay gulduros bonglar
Boshing bukma sira, xokisor banda
Erta ruhing topgay oliy ohanglar⁶

Naqadar go`zal falsafa! Shoir o`xshatishlarni shu qadar uyg`unlikda bir ipga tizgan. Bu motivatsion ruhdagi to`rtlikdir. She`rda misol keltirish orqali asosiy tushuncha mustahkamlanib borgan. Ya`ni oqshomdan keyin tong boshlanishi, guldurosning sukutdan uzilishi hamda ertaga ruhing eng oliy ohanglarni topishi mumkinligi ketma-ketlikda, insonni umid va ishonch sari da`vat etadi.

She`rni tahlil qilish juda muhim jarayondir. Bu jarayonda shoir shaxsi muhim ahamiyatga ega. Chunki she`rda shoir ruhiyati, unda kechayotgan iztirob, hasrat, iqrar, istak eng nozik qalb shivirlarigacha o`z aksini topadi. Bunga Abdulla Oripov o`z asarlarida shunday ta`rif beradi:” Qaysidir shoir ijodiga baho berayotganda faqat uning, ya`ni aynan bir shoirning ruhiy qiyofasidan turib qarash kerak. Mahorati mukammal, fikri tiniq ijodkorning qaysi mavzuda bo`lsin yozgan asari kitobxon qalbiga, albatta yetib boradi. Shu ma`noda yuksak pafosning ham, quloq ilg`amas lirik entikishlari ham o`z betakror qadru qimmatini, sehru jodusi mavjud”.⁷ Darhaqiqat, inson uning tuyg`ulari turfa ranglarda jilolanadi. Uning qalbi, ruhiyati kardiogramma kabi doim turli chiziqlar izmida. Balandlik va pastlik... hamda bu tabiiy jarayon. Qachonki yurak to`xtasa, kardiogramma ham bir chiziqqa aylanadi. Xuddi inson kabi... Sevgi, muhabbat bu eng go`zal tuyg`ular. Har bir insonning yuragida muhabbatning eng kichik bo`lsada uchqunlari bo`ladi. Ba`zan shunday

⁶ O`sha manba, 76-b.

⁷ Oripov A. Tanlangan asarlar. 7-jild. –T., Sharq NMIU, 2013. 226-b.

she`rlar bo`ladiki,o`sha she`rni o`qish ham bu uchqunni alangalatib yuboradi. Hazrat Ali (r.a) shunday deganlar” Aql tahorati ilm bilan,qalb tahorati ishq bilan olinadi”. Abdulla Oripovning ushbu to`rtligi ham muhabbat va uning iztirobi haqidagi eng kamyob va takrorlanmas obrazlardan biridir.

Oftob botib ketdi, ezildi boshim.

Yulduzdek sochildi ,ko`zimda yoshim

Hajringda bag`rimni yerga berurman

Tun bir lahad bo`lsa,oy qabrtoshim⁸

She`rning ikki misrasini o`qiganimizda Alisher Navoiyning “Orazin yopqoch ko`zimdan, sochilur har lahza yosh, Bo`ylakim paydo bo`lur yulduz nihon bo`lg`ach quyosh”. Shohbayti yodimizga tushadi. Ikkisida ham oftob yorning yuziga, yulduzlar esa, oshiq ko`z yoshia o`xshatiladi. Ammo, bu yerdagi farqni professor I. G`aniyev o`zining “Abdulla Orif falsafasi” asarida shunday izohlaydi: “Ammo, Alisher Naoiyda parallelizm yoki, istiyora emas, balki tashbeh san`ati qo`llangan. Tahlil qilinayotgan to`rtlikda esa, oftob yorning yuziga istiora qilinib, keying misrada tashbeh san`ati qo`llanayotir”. She`rnin 3-4-misralarida betakror obraz va holat ko`rsatilgan.

Hajringda bag`rimni yerga berurman,

Tun birga lahat bo`lsa, oy qabrtoshim.

To`rtlikda misradan-misraga o`ygan sayin quyuq ohangdorlikni his qilamiz. Oshiqning holati (darajalari ortib boraveradi). Istrobi oxirgi misrada bo`rttirilib ko`rsatilgan. Tun lahaytga va oy qabr toshga o`xshatilgan. Bu yerda juda ham nozik tashbeh ko`rsatilgan. Qabr-qora, qorong`u-istirobli...yor yuzini yopsa,oshiq uchun butun zamin qabrga aylanadi. Tunni yoritgan oy ham u uchun qabrtosh. Misralarni qayta-qayta o`qisangiz yangi-yangi ma`nolarni kashf qilaverasiz.

Jamiyatning inqirozga tomon borishida ham rivojlanib yuksak darajada o`shishida ham badiiy ijodning o`rni beqiyos. Abdulla Oripovning bu xususida shunday fikrlari borki, bu fikrlar barcha zamonlar uchun birdek ahamiyatlidir:

“Ijodiy ish qanchalik individual jarayon bo`lmasin, u alal-oqibat, ijtimoiy muhitdan tashqarida namoyon bo`la olmaydi. Qolaversa,badiiy ijod hamisha jamiyatni tutib turgan arqonlardan biri bo`lib kelgan”.⁹

⁸ Oripov A. Shoir yuragi. –Toshkent: Ma`naviyat nashriyoti,2003. 72-b.

⁹ Oripov A. Tanlangan asarlar.7-jild. –T:, Sharq NMIU,2013. 179-b.

REFERENCES

1. Oripov A. Tanlangan asarlar. 7-jild. –T:, SHarq NMUI,2013.-300 b.
2. Oripov A. Shoir yuragi. –Toshkent:Ma`naviyat nashriyoti,2003.
3. -110 b.
4. G`aniyev I, Afoqova N. Abdulla Orif falsafasi. –Toshkent: Muharrir nashriyoti,2021.-308 b.